

KO'RUV-ESHITUV (VIZUAL-AUDIAL) REKLAMA MATNLARI TAHLILI

Qo'shmurodova Dilafro'z Ikromjon qizi

Magistr

E-mail: dilafrozqoshmurodova@gmail.com

Telefon raqam: +998 95 047 25 47

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16916859>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda ko'ruv-eshituv reklama matnlarining xususiyatlari aniqlandi, til birliklarining reklamada tutgan o'rni ko'rib chiqildi. Ko'ruv-eshituv (visual-audial) reklama matnlari tajribalar asosida o'rganildi. Reklama uchun til birliklari eng muhim vosita ekanligini dalillashga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Reklama, ko'ruv-eshituv (vizual-audial) reklama, g'ayriodatiy birliklar, lingvistik birliklar, "Artel" kompaniyasi televizor reklamasi, "Samsung" kompaniyasi televizor reklamasi, "Roison" kompaniyasi televizor reklamasi.

Reklamada uning matni va tasvir uning xaridorgir bo'lishida muhim rol o'ynovchi vositalardan biridir. Shuningdek, bu ikkisi muloqotning o'ziga xos birligi hisoblanadi. Reklama foydalanuvchi (xaridor)lar bilan muloqot qilish usulidir. U oddiy shakldagi emas, no'anaviy shakldagi muloqot. Reklama matnlarining psixolingvistik aspektida o'rganilishi matn mazmunini tushunishda lisoniy shaklning va boshqa omillarning ahamiyatini oydinlashtirishga yordam beradi.

Ko'ruv-eshituv (vizual-audial) reklama matnlarini tajriba natijalari bo'yicha quyidagicha guruhladi:

a) so'zlar o'z ma'nosida qo'llangan darak gaplar: *"Roison elektronik Ultra HD 4K televizorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi"*, *"Roison elektronik kompaniyasi yangi yangi turdagi texnika buyumlari taqdimoti uchun "My shop" bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi"*.

Bunday gaplar reklama matnlarida aniqlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Foydalanuvchi yoki xaridorga mahsulot (xizmat) haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar olishga yordam beradi. Aksariyat holatlarda foydalanuvchi (xaridor) uchun aniq ma'lumotlarga tayangan reklamalar ma'qul keladi.

b) matnning mazmuniga ta'sir qiluvchi g'ayriodatiy birliklar: "pult bolam", "superpult", "g'alaba nashidasi", "cheksiz quvonch", "yangi asr mo'jizasi".

Reklama matnlarida bunday lingvistik birliklar foydalanuvchi (xaridor)larning diqqatini o'ziga tez jalb qilib, ularda shu birliklar qo'llangan reklamalarga bo'lgan qiziqishning ortishiga sabab bo'ladi.

c) so'roq va buyruq shaklidagi gaplar: "Nega dadamni pult deysiz, buva?!", "Nortoy ovozi ko'tar", "Non yeganmisan?".

Reklamalardagi bu shakldagi gaplar foydalanuvchi yoki xaridorlarda turli xil javob assotsiatsiyalarni yuzaga keltiradi. Bu assotsiatsiyalar reklamadagi javoblar bilan bir xil bo'lmaganligi tufayli, reklamani oxirigacha tomosha qilish va javoblarni bilishga qiziqish ortadi. Shu tufayli, bunday gaplarning reklama matnlarida qo'llanilishi ahamiyat darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Tajriba uchun 3 xil reklamani tanlab oldik. Ular televideniya orqali namoyish qilingan reklamalardir. Aynan televideniya dagi reklamalarni tanlashimizning sababi, ular ham ko'ruv (vizual), ham eshituv (audial) reklamalardir. Ularda tasvir va matn uyg'unligi mavjud. Ko'ruv-eshituv (vizual-audial) reklamalarning asosiy xususiyati ham shu uyg'unlikdir. Quyidagi

reklama matnlari maishiy texnikalardan “televizor” reklamalari bo‘lib, faqat turli xil kompaniya va firmalarning televizorlaridir. Aynan bir xil mahsulotning reklamalarini tanlashimizdan maqsad qanday shakldagi reklamalar mahsulotning xaridorgir bo‘lishiga sabab bo‘lishini o‘rganish, ulardagi lingvistik birliklarning ahamiyatini aniqlash, psixolingvistik xususiyatini tahlil qilishdir. Quyida tanlab olingan reklama matnlarini keltirib o‘tamiz.

1. “Artel” kompaniyasi televizor reklamasi matni:

Buva: Ooo, pult bolam, yangi televizor olibsizda?

Nevara: Nega, dadamni pult deysiz, buva?!

Buva va o‘g‘il: Xa-xa-xa

Buva: Ilgari oilada kenja farzand pult vazifasini bajarardi, bolam.

Buva: Nortoy ovozi ko‘tar (*televizorni buraydi*).

O‘g‘il: Ufff

Buva: Antenani simi chiqib ketsayam kenjaga javr. Ey, imillamasangchi. Ha, ur bolam, ur. Non yeganmisan? (*televizorni uradi*) Televizor bizni kuldirgan, qo‘rqitgan, hayratga solgan, ishontirgan, yig‘latgan, ba‘zida uyaltirgan ham... Ey, yig‘ishtir (*bolalarning ko‘zlarini yumadi*).

Nevara: Yangi multfilmlar (*pultga gapiradi*)

Buva: Televizor bilan gaplashdingmi, bolam.

O‘g‘il: Nabirangiz kuchaygan-u, dada.

Buva: Sen pult, bu superpult bo‘libdida-a?! *Artel*

Bu reklamaning tasvirida XX asr oxiri XXI asrning boshida foydalanilgan televizorlar va undan qanday foydalanilganligi haqida so‘z boradi. U paytlarda “pult” bo‘lmaganligi sababli, kenja farzand televizorning ovozini ko‘tarishga, kanallarni almashtirishga, antena yaxshi ishlamay qolsa televizorni ishlatish kabi barcha ishlarga mas‘ul edi. Bundan tashqari reklamada o‘sha davrlarning uylari, kiyimlari, eng mayda detallari yaxshi ko‘rsatilgan. Bundan tashqari hozirgi kundagi televizorlar bilan solishirish orqali ularning farqlari yaxshi ko‘rsatilgan. Tasvir samimiy va haqiqatga yaqin ishlangan.

2. “Samsung” kompaniyasi televizor reklamasi matni:

Muallif: Tarixiy g‘alaba onlari, hayajonli o‘yinning ajoyib hissiyotlari. Hech qachon o‘zgartmaydigan futbolga bo‘lgan chinakam muxlislik. Bizni yanada jipslashtiruvchi g‘alaba nashidasi. Katta televizorda cheksiz quvonchdan zavqlaning.

Kattaroq televizor – ko‘proq hissiyotlar. *Samsung*

Bu televizor reklamasi tasvirida bolalarning yoshligidan futbolga qiziqishi va tomosha qilishi, yoshliklarida kichkina va tiniq ko‘rsatmaydigan televizorda o‘yinni tomosha qilishgani, ulg‘ayishganida esa yorqin va katta televizorda yana birgalikda futbolni zavq bilan hech qanday uzulishlarsiz ko‘rishyotgani tasvirlangan.

3. “Roison” kompaniyasi televizor reklamasi matni:

Jurnalist: Bilasiz, yurtimizda maishiy texnika buyumlarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalar bir nechta. Ular orasida iste‘mol bozoriga birinchilar qatorida kirib kelgan shunday yirik kompaniyalar ham borki, ular muntazam ravishda reklamaga u qadar urg‘u bermasa-da, ammo, xalqimiz ishonchini allaqachon qozonib ulgurgan ana shunday gigantlardan biri *Roison elektronik* kompaniyasi yangi turdagi texnika buyumlari taqdimoti uchun “My shop” bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Demakki, zamon bilan hamnafas rivojlanishda davom etayotgan *Roison elektronik*dan yangi yilga yurtdoshlarimizga tuhfa. Endi siz *My shop* qatori boshqa

sevimli ko'rsatuv va seriallaringizni mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim qiluvchi yangi avlod televizorlarida tomosha qilishingiz mumkin.

Nafaqat O'zbekiston, balki MDH mamlakatlarida mavqeyi baland yetakchi kompaniyalardan sanalgan *Roison elektronik Ultra HD* formatdagi *4K* televizorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Viqorli va hashamdor, hoshiyasiz *4K Smart Roison* televizorlarining aynan "*Algorithm city*" majmuasidan o'rin olgan kompaniyaning shourumida savdosi yo'lga qo'yib yuborildi.

Xodim: Internet orqali o'zimizga kerakli bo'lgan uy yumushlarimiz yoki internet orqali bajariladigan vazifalarimizni, farzandlarimiz uchun har xil o'yinlar, ko'ngilochar narsalarni taqdim etvotti. Uyimizdagi barcha jihozlarimiz, agar *smart lite* funksiyasiga ega bo'ladigan bo'lsa, bizni televizorimiz orqali uyimizdagi barcha jihozlarimizni tovush orqali boshqarish imkoniyatiga egamiz. Mana shu birgina pult orqali ham amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi.

Jurnalist: Yuqoridagi barcha xususiyatlarni jamlagan Ultra HD 4K Roison televizorlariga shunchaki texnika emas, balki yangi asr mo'jizasi deya bemalol ta'rif bera olaman.

Roison elektronik sizning farog'atingiz xizmatida.

Bu reklama tasvirida esa, jurnalist yangi yil archasi yonida o'tirgan holatda kompaniyaning tavsilotlari haqida ma'lumot beradi. So'ngra shu kompaniyaning mahsulotlari bo'lgan do'konda kompaniya televizorlari haqida jurnalist va u yerda ishlovchi xodim televizorning afzalliklarini haqida ma'lumot beradi.

Tajribada resipiyentlar uchun belgilangan vazifa reklamalarni ko'rib, ular haqida berilgan savollarga javob berish edi. Javob berish bir qancha gaplardan iborat bo'lishi kerak degan talab qo'yilmadi. Tajriba uchun 40 ta resipiyent tanlab olindi. Resipiyentlarning yoshlari turlicha, 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lganlardan tajribalar olindi. Ularning millatlari faqat o'zbek emas, O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham tajribalarda qatnashdi. Bundan ko'zlangan maqsad, turli xil millat vakillariga lingvistik vositalar qay holda ta'sir o'tkazishini o'rganish. Turli xil millat vakillariga shu qatori, o'zbeklarga reklamalarning psixolingvistik ta'sirini o'rganishdir. Televizor deyarli barcha yosh toifalari uchun birdek qiziq texnika vositasi bo'lganligi tufayli, shu texnika vositasining reklamalarini tajribamiz uchun asos qilib olindi. Resipiyentlarga berilgan savollar quyidagilar:

1. Bu reklamalardan qaysi bir televizorni tanlagan bo'lar edingiz?
2. Nima uchun shu reklamani tanladingiz?
3. Bu reklamani tanlashda eng ko'p nimaga ahamiyat berdingiz?
4. Sizningcha, reklamanning muvaffaqiyatiga nima sabab bo'ladi? (Tasvirimi yoki matn)

1 - savolga resipiyentlarning bergan javoblarini quyidagi jadvalda aks ettirdik:

№	Yosh bo'yicha taqsimot	Artel televizorini tanlaganlar soni	Samsung televizorini tanlaganlar soni	Roison televizorini tanlaganlar soni
1	16 - 30 yosh	18	4	2
2	30 - 45 yosh	2	2	6
3	45 - 60 yosh	1	0	5

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Artel televizorini tanlaganlar 16 - 30 yoshli insonlar orasida ko'pchilikni tashkil qiladi. 2-savol aynan shu televizor reklamasini nima uchun tanlashganini aniqlashtiruvchilar hisoblanadi. Aksariyat javoblar quyidagicha bo'lgan:

- a) avvalgi vaqtlar bilan bog'langani uchun;
- b) samimiy va 90-yillarni eslatgani uchun;
- c) reklama oilaviy tarzda olinganligi, bolalik vaqtlardagi xotiralarni eslatgani uchun;
- d) reklamada barchamizga qiziqarli va tanish holatlar ifodalangani uchun (23 yosh);
- e) syujetning noodatiyligi va nostalgik atmosfera o'ziga tortgani uchun;
- f) reklama bolaligimni eslatdi va ota-onamdagi xarakterni ko'rdim;
- g) qiziqarli bo'lganligi uchun;
- h) o'tmish va zamonaviy hayotni bog'lab turadigan ko'prik vazifasini bajargan. XX asr oxiri XXI asr boshlaridagi, ya'ni yaqin o'tmishdagi eng go'zal damlarni va bugungi muhtasham hayotni aks ettirgani uchun.

Javoblardan ko'rinib turibdiki, resipiyentlar bu reklamani tanlashiga sabab qilib, yaqin o'tmishda, o'z hayotlarida sodir bo'lgan voqealar ekanligini, o'sha vaqtlarni xotirlatganini ko'rsatishdi. Resipiyentlardan (e) ning javobidagi "syujetning noodatiyligi", "nostalgik atmosfera" kabi lingvistik birliklarning ishlatilishi kishi diqqatini tortadi. Ko'rinadiki, ko'ruv-eshituv (vizual-audial) reklamalarda kishi diqqatini tortuvchi narsalar tasvirda aks etganida, bu tasvir bir xillikni takrorlamaydigan yangicha nigoh bilan yondashilganda ta'sir kuchi yuqori bo'ladi. Shu hodisa (e) resipiyentning javobida "syujetning noodatiyligi" birikmasini qo'llashiga turtki bo'lgan. U resipiyent "nostalgik atmosfera" degan lingvistik birlikni ham keltirib o'tadi. "Nostalgiya" yunonchadan olingan bo'lib, u "uyga qaytish" degan ma'noni anglatadi. U lingvistik birlikni qo'llagan resipiyentning ham yaqin o'tmishdagi hodisalar ko'z oldida jonlangan. U o'z lisoniy faolligini shu birlik orqali namoyon qilgan. N.Xomskiy lisoniy faollikni "aniq sharoitlarda tilning kundalik qo'llanishi", - deb tushuntiradi. Lisoniy faollik nutqiy faoliyatda lisoniy qobiliyatni amalga oshirishda yuz beradigan jarayondir. Ya'ni lisoniy faollik ona tilini o'zlashtirgan kishi egallagan til bilimlarini amalda qo'llay olishidir¹. Xomskiyning qarashlariga tayanib, (e) javobdagi resipiyentning lisoniy qobiliyati, boshqa resipiyentlarnikiga nisbatan yaxshi ekanligini ko'rishimiz mumkin.

(h) resipiyentning "bog'lab turuvchi ko'prik", "muhtasham hayot" kabi lingvistik birliklar bilan bergan javoblari, u resipiyentning lisoniy qobiliyatini ko'rsatadi. Lisoniy qobiliyatining yuzaga chiqishiga turki, ya'ni stimull bo'lgan narsa bu birinchi Artel haqidagi reklama bo'ldi.

3-savolda tanlagan reklamada eng ko'p nimaga e'tibor qaratishgani so'ralganda javoblar quyidagicha bo'ldi:

- a) aktyorlar yaxshi tanlangan;
- b) televizorda qo'yiladigan turli xil kinolar insonlarga turlicha ta'sir qilishini chiroyli ask ettirgan;
- c) reklamada ishtirok etgan aktyorlarning so'zlariga va rejissorning ishi ko'proq e'tiborimni tortdi;
- d) reklama qiluvchi insonlarga;
- e) tilining sodda va ortiqcha bezaklardan holi ekanligiga;
- f) syujet, chunki o'zbekona so'z o'yinlari orqali o'tmishga qaytish orqali nostalgiya hissimizni uyg'otib o'z mahsulotini reklama qilmoqda;
- g) tasvir jarayonidagi kulgili kadrlarga;

¹ Usmonova Sh. Psixolingvistika. Toshkent: Universitet, 2014. – B. 28.

h) reklama qilayotgan ijodkorlarning mahoratiga, samimiy va real hayotni aks ettirganiga ko'proq e'tibor qaratdim.

Yuqoridagi javoblardan ko'rinib turibdiki, aksariyat resipiyentlar reklama qilayotgan insonlarga e'tibor qaratib, bu reklamani tanlashgan. Ammo ularning ichida syujetga, voqealarga e'tibor qaratganlar ham mavjud. (f) resipiyentning javobi, diqqatimizni tortmay qo'ymadi. U "syujet, chunki o'zbekona so'z o'yinlari orqali o'tmishga qaytish orqali nostalgiya hissimizni uyg'otib o'z mahsulotini reklama qilmoqda", deb javob bergan. (f) resipiyentning javobida qo'llangan "nostalgiya" bir his o'laroq keltirilgan. U his o'tmishni uyg'otish, eslatish ma'nosida qo'llangan. Insondagi o'sha hisning uyg'onishi natijasida, reklama boshqalariga nisbatan eng ko'p tanlandi. 2 - savolga berilgan javob ((e) syujetning noodatiyligi va nostalgik atmosfera o'ziga tortgani uchun) shu shaklda edi. Bu resipiyentning javobida qo'llangan "nostalgiya" so'zi o'tmish ma'nosida qo'llangan. Ya'ni o'tmish manzarasi mazmunida qo'llangan. Ko'rinadiki, bu ikki resipiyentning javoblarida qo'llangan ayni so'z, ayni ma'noni anglatmaydi. Bundan ko'ringan narsa shuki, resipiyentlarning lisoniy qobiliyati turlichadir.

4 - savolga berilgan javoblarda ko'pchilik "tasvir" deya javob bergan. Ammo ikkisining uyg'unligi, ya'ni matn va tasvir uyg'unligi degan javoblar ham yetarlichadir. Ko'ruv-eshituv (audial-vizual) reklamalarda matn va tasvir asosiy vositalardir. Bunday reklamalarda matn tasvir ustiga quriladi. Reklamadagi tasvir so'zning, ya'ni tilning kuchi bilan xaridorgir bo'ladi. Reklamalardagi tasvir vositalari rang, rasm, ishtirokchi, ovoz, qo'shiq kabilar hisoblanadi. Bularning barchasi matn bilan birlashib reklamaning ko'ruv-eshituv (audial-vizual) turini hosil qiladi. Reklama o'ziga xos bir tilga egadir. U ijodiy bir mahsulot sifatida shunday tilga egalik qiladi. So'z, ya'ni matn reklama matnini ko'paytirish uchun vosita deb qabul qilmaslik lozim. U tasvirni to'ldiruvchi vosita sifatida ko'ruv-eshituv (audial-vizual) reklamalarda namoyon bo'ladi.

Ko'ruv-eshituv (audial-vizual) reklama matnlarida tasvir va matn birdek ahamiyatli ekanligi tajribamizda isbotlandi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusaidov S. Gazeta janrlarining tili va uslubi. (Monografiya) – Samarqand, 2001. – 192 b.
2. Абдурахмонов Х., Рафиев А., Шодмонкулова Д. Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 256 б.
3. Ватı Uğur. Reklamaların Dili (4. Baskı). – 2016. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. – B.106.
4. Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques (Sprachbau) Philologiae Turcicae Fundamenta. Tomus Primus. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1959. P. 11–19.
5. Botirova M. O'zbek tilshunosligida reklama matnlari tadqiqiga doir ishlar tahlili // So'z san'ati xalqaro jurnali. 2023. - №3. 107-111.
6. Botirova M. Jahon tilshunosligi va turkologiyada reklama tadqiqiga oid ishlar tahlili // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Iyun. 2023. 51-57.
7. Дурович А.П. Реклама в туризме. – Минск.: Новое знание, 2008. – 254 с.
8. Mamirova D. O'zbek reklama matnlarining sotsiologiyaviy xususiyatlari: Avtoreferat. Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori diss. – Samarqand, 2022. – 58 b.

9. Николаевич М.П. Психолингвистические аспекты воздействия рекламных текстов: Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Москва, 2005. – 235 с.
10. Романенко Я. Рекламный текст как объект лингвистического исследования: Дисс. ...канд. наук. – Москва, 2007. – 243 с.

INNOVATIVE
ACADEMY